

AXBOROT TALIMI SHAROYITIDA BOLALAR NUTQINI O‘STIRISH VA SAVODGA O‘RGATISH TEXNOLOGIYALARI

Pardayeva K.T.

TAFU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14738833>

Annotatsiya: Bolalar nutqini ostirish nazariyasi va texnologiyalar moduli shaxsda nutqiy ta’lim jarayonida maktabgacha ta’lim-pedagogikasi kasbiga doir bilim, ko’nikma, malakalarni, ulardagi mavjud tushuncha, tasavvurlarini boyitishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta’limning asosiy vazifasi bolalarni maktabda ta’lim olishga tayyorlashdan iboratdir. Bolalar maktabgacha ta’limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko’nikmasini egallashi, tengdoshlari va kattalarning nutqlarini tushunishlari, ular bilan erkin fikr almashish, hamkorlik asosida faoliyat ko’rsatishi talab etiladi. Bolalarning ona tilida obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurlarini nutq orqali to’g’ri ifodalashi o’zini nazorat qilishi, boshqarishi, kuzatish, eshitish, eslab qolish, umumlashtirish, solishtirish kabi aqliy tayyorgarlikka ega bo’lishi zarur. Bu vazifani bajarishda, albatta, ona tilida nutq o’stirishning o’rni, ahamiyati kattadir. Chunki til kishilarning o’zaro aloqa vositasi bo’lib, u barcha kishilar uchun baravar, teng xizmat qiladi, shu bois til ijtimoiy hodisa bo’lib, jamiyat taraqqiyotidagi o’zgarishlar, yangilanishlar tilda o’z aksini topadi.

Tayanch tushunchalar: Ekspressiv muloqotchanlik, Impressiv muloqotchanlik, Ijodiy-rivojlantiruvchi muhit, mini muhit, tayyorgarlik davri, savodga o’rgatish.

Kirish

Mustaqil O‘zbekistonning kelajagi ko’p jihatdan barkamol, intellektual salohiyatli avlod va unga ta’lim-tarbiya berish sifatiga bog’liq. Shu bois Vatani, xalqini sevadigan, istiqloq g’oyalari sadoqatli, mustaqil fikrlaydigan ijodkor shaxsni yetishtirish davlatning ta’lim sohasidagi siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biridir. Shuning bilan birga ta’lim tizimidagi tub islohotlar orqali shaxs ma’naviy kamolotini ta’minlash mazkur yo’nalishning dolzarb muammolaridan biri bo’lib, bu haqda O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonunida ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, ma’naviy barkamol shaxsni tarbiyalash davlat ahamiyatiga molik muhim vazifalaridan biri ekanligi ko’rsatilgan. Maktabgacha ta’lim, umuman olganda, uzliksiz ta’limning birinchi bosqichi hisoblanib, u maktabda o’qish uchun tayyor bo’lgan sog’lom va to’laqonli shaxs sifatida shakllangan bolani tarbiyalashni ko’zda tutadi. Bolani maktabda muvaffaqiyatli ta’lim olishga tayyorlash uchun unga ona tilining barcha boyliklarini egallab olish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish zarur. Bola nutqining rivoji ko’p jihatdan uning ruhiyatiga, sog’lom, tetik o’sishiga. Axloqiy sifatlariga o’quv dasturini o’zlashtirishda me’yorli bajarilishini ta’minlashshiga, qo’llanmalarning monandligiga bog’liqdir. Tayyorlov guruh bolalarining hikoyalari mazmunan bog’langan, ma’lum izchillikda, grammatik tomondan to’g’ri tuzilgan bo’lishi kerak. Savodga tayyorlash bo’yicha o’tkaziladigan mashg’ulotlarda savodga o’rgatish ikki davrga ajratiladi.

Tayyorgarlik davri.

Asosiy davr (Savodga tayyorlash).

Savodga o’rgatishning tayyorgarlik davri vazifalari sentabr, oktabr oylarida rejalashtiriladi. Bu davrda quyidagi ishlar olib boriladi:

1. Tovushlarni to’g’ri talaffuz etish va so’zning tovush tarkibi haqidagi tasavvurlarini aniqlash va shakllantirish.

2. Unli va undosh tovushlar haqida tushuncha berish.

3. Jarangli va jarangsiz tovushlarni ajratishga o’rgatish asosida fonematik idrokni va tasavvurni rivojlantirish.

4. Oddiy tahlil va sintez qilish ko’nikmalarini rivojlantirish.

a) gapni so’zlarga bo’lish, so’zlarni bo’g’inlarga bo’lish;

b) ma’lum tovushlarning o’rnini aniqlash (so’zning boshida, o’rtasida va oxirida);

d) so’zda tovushlar ketma-ketligini va sonini aniqlash;

e) tovushlardan bo’g’inlar, so’zlar tuzishga o’rgatish;

f) tovushlarni eshitishda farqlashga o’rgatish.

Tayyorlov guruhida nutq, o’qish va savodga tayyorlash yo’nalishining savodga o’rgatish bo’limi 2-bosqichi - asosiy davrida (oktabr-may) quyidagi ishlar olib boriladi:

1. Berilgan tovushni harf belgisi bilan tanishtirish.

2. Kesma harflar yordamida tovush-harf tahlil va sintezi bo'yicha mashqlarni bajarishga o'rgatib borish;

3. Bo'g'in o'qish;

4. Kesma harflar yordamida bo'g'in va so'zlarni tuzish va ularni bo'g'inlab o'qishga o'rgatish.

Tayyorlov guruhlarida yil davomida o'tkaziladigan mashg'ulotlar bolalar yoshiga mos bo'lishi va ketma-ketlikda olib borilishi kerak. Mashg'ulotlar ishlanmasida mavzuning maqsad-vazifalari, kutilayotgan natijalar, kerakli jihozlar, mashg'ulotning borishi to'liq yoritiladi. Mashg'ulot mavzulari bolalar uchun tushunarli, amaliy ishlar va turli interfaol o'yinlar bolalar yoshiga mos, qiziqarli va turli bo'lishi lozim. Mashg'ulotlar davomida bolalar barmoq mashqlarinitetiklashtiruvchi daqiqalarda bajaradilar, harflar bilan maxsus o'yinlar

(yig'ish, terish), amaliy ishlarni bajarib, alifbeni bilib, bo'g'inlarni o'qiy olish ko'nikmalari mustahkamlanib boradi. Bola nutqi rivojlanganligini aniqlash (savodxonlikka o'rgatish). Maqsad: Bolalarning tovushlar, so'zlar va so'z birikmalari haqidagi bilim va tasavvurlarini, ularning so'zlarni bo'g'inlarga ajratish hamda berilgan so'zlardan gap tuzishni bilishini aniqlash.

1. "Chiroyli stol" so'zi ishtirokida gap tuzish.

2. "Ruchka" chiqib so'zi bilan so'z birikmasi o'yla.

3. Koptok haqida imkon qadar ko'p so'z ayt.

4. "Bolalar maktabga kelishdi. Ular sinfda o'tirishibdi. Dars boshlandi. Bir o'quvchini doskaga chaqirishdi". Bu hikoyada nechta gap bor (har bir gapni uchburchak bilan belgilang. Qancha uchburchak bo'lsa, demak, shuncha gap bo'ladi).

5. "Mashina", "oshxona" so'zlarini bo'g'inlab ayt.

6. "Bahor keldi" so'z birikmasidan gap tuz.301

7. So'z nimadan tashkil topgan?

8. Gap nimadan tashkil topgan?

9. Xonadagi «O» tovushi bor narsalarni ayt (boshqa tovushlarni ham aytish mumkin).

- Ikkita gapni eplab gapira olmasang, maktabda qanday o'qiysan?

- Sanashni bilmaysan-u, maktabga qanday borasan?

-Maktabga borsang,o'rtoqlaring bu qilig'ingdan lol qolishadi!

- Hech narsani bilmaysan, maktabga borsang bizni uyaltirasan!

Kabi ta'na-dashnomlar, bolada maktabdan qo'rqish, undan xavfsirashning hakllanishiga asos bo'lishi mumkin. Shunday qo'rquv bilan maktabga borgan bolalarning maktabga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, ularda o'ziga nisbatan ishonch uyg'otish uchun haddan ziyod kuch, vaqt, mehnat, sabr-toqat, chidam, e'tibor zarur bo'ladi. Bu esa bolada oldindan maktabga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishga qaraganda shubhasiz, murakkab jarayondir.

2. Bolalarni turli faoliyat yo'nalishlarida savodga o'rgatishga tayyorlash. Bolaning faolligi ijtimoiy tarixiy tajribani o'zlashtirishga yordam beradi, buning asosida uning bilish, ko'rgazmali, o'yin, eng oddiy mehnat va o'quv kabi xilma-xil faoliyat turlari, shuningdek, muomalasi shakllanadi. Bola u yoki bu faoliyatni o'zlashtirib, faollik ko'rsatadi, ayni paytda shu faoliyat bilan bog'liq bilimlar, malaka, ko'nikmalarni o'zlashtiradi, shu asosda unda xilma-xil qobiliyatlar va shaxs xususiyatlari shakllanadi. Bolaning faoliyatdagi mavqei uni faqat tarbiya obyektiga emas, shu bilan birga tarbiya subyektiga ham aylantiradi. Bu bolani tarbiyalash va rivojlantirishda faoliyatning yetakchilik rolini belgilaydi. Bolalarning rivojlanishi va tarbiyalanishining yosh bilan bog'liq davrlarida faoliyatning turli xillari yonma-yon bo'ladi va o'zaro ta'sir ko'rsatadi, lekin bunda ularning roli bir xil bo'lmaydi: har bir bosqichda faoliyatning yetakchi turi ajratiladi, unda bolaning rivojlanishidagi asosiy yutuqlar namoyon bo'ladi. Har bir faoliyat ehtiyoj, sabablar, faoliyat maqsadi, mavzui, vositalari, buyumlar bilan amalga oshiriladigan harakatlar va nihoyat, natija bilan ajralib turadi. Ilmiy ma'lumotlarning dalolat berishicha, bola ularni darhol emas, balki asta-sekin va katta yoshdagi odamning rahbarligida egallaydi. Bola faoliyatining xilma-xilligi va boyligi, uni egallashdagi muvaffaqiyat oiladagi, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiya va ta'lim sharoitlariga bog'liq, bo'ladi. Bolaning dastlabki yoshlaridan boshlab faoliyatning eng oddiy turlari uning shaxsiy qobiliyatlarini, xususiyatlarini va atrofda narsalarga munosabatini shakllantirishning asosi hisoblanadi. O'zlashtirilgan bilimlar va rivojlangan aqliy qobiliyatlarni bolalar xilma-xil o'yinlarda va mehnatda qo'llaydilar. Bularning hammasi bola shaxsining rivojlanishiga ta'sir etadi, unda faoliyatning yangi mazmuniga qiziqishni shakllantiradi. Maktabgacha yosh davridagi ehtiyojlar, his-tuyg'ular, sabablar, maqsadlarni tarbiyalash

va rivojlantirish shu darajaga yetadiki, u bolaga maktabdagi muntazam o'qishga o'tish imkonini beradi. Kichik maktab yoshida asosiy narsa o'qish bo'lib qoladi va uni bolalar ijtimoiy ahamiyatga molik faoliyat sifatida tushunadilar. Bolaning jamiyatdagi yangi mavqei o'z xatti-harakatini va tengdoshlarining xatti-harakatini o'zgacha nuqtayi nazardan – maktab o'quvchisi nuqtayi nazaridan baholashni shart qilib qo'yadi. Bola faollik, ijodkorlik ko'rsatib, kattalarning uning xulq-atvoriga va faoliyatiga qo'yayotgan tobora murakkablashib borayotgan talablarini bajarishga intiladi. Har bir faoliyat turining mazmuni va tuzilishining ijtimoiy-tarixiy tabiati har bir yosh avlodga obyektiv ravishda berilgan bo'ladi. Odamlarning ishlab chiqarish qurollarida, bilimlarda, san'atda, ahloqda va hokazolarda jamlangan sermahsul faoliyati natijalari birgalikdagi faoliyatda va muloqotda bo'lgan paytda tarbiya va ta'lim vositasida katta avloddan kichiklarga beriladi. Odam shaxsining ijtimoiy tabiati ana shunday shakllanadi.

Bolalar nutqini o'stirish va savodga tayyorgarlik. Nutq o'stirish va savodga tayyorlash mini muhitiga M. Montessori va boshqalarning nutq o'stirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishning turli uslublarini qo'yish mumkin. Hozir maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qishga o'rgatish to'g'risida munozaralar o'tkazishayapti. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, tarbiyachi metodik jihatdan ishni to'g'ri tashkil etishi lozim. To'g'ri tashkil etilgan o'yin faoliyati orqali bolalar harflar bilan o'ynashadi, o'qishga o'rganishadi, so'zlar yozilgan turli tuman kartochkalardan, yirik bosma shriftlar, chiroyli rasmlardan foydalanishadi. M. Montessorining shiori – «Menga o'zim bajarishim uchun yordam ber, men o'zim bajaraman». Tarbiyachi doim mehribon, sabr-toqatli, bolani to'g'ri yo'lga yo'naltirishi, o'zining shaxsiy namunasi bilan nima qilish va qanday qilish lozimligini ko'rsatishi lozim. U bu yerda ustoz emas, balki voqealarning qatnashchisi sifatida ishtirok etadi: faqat bolalarni qiziqitira olishi lozim. O'zaro bir-birini tushunish, anglash va muhabbat tuyg'usi asosida muloqot olib boriladi. Tabassum, imo-ishora bilan kichikintoyni qo'llabquvvatlab turadi, ko'proq uni maqtaydi. Tarbiyachining ichki dunyosi bilan kichikintoyning ichki tuyg'usi o'rtasida mustahkam o'zaro bog'liqlik mavjud, tarbiyachining madaniyat darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, bolaning madaniyat darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Bunday jarayon davrida tarbiyachi ham, bola ham shakllanadi, bu esa hamma uchun hissiy qulaylik yaratadi, shuningdek, ota-onalarni ham ijod qilishga yo'naltiradi. Ijodiy rivojlantiruvchi muhitning samarasi kichikintoyning umumiy taraqqiyotiga, ijodiy tafakkuriga, mustaqilligiga ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitgagina bog'liq emas, balki tarbiyachining bola bilan bo'ladigan muloqotiga, vaziyatga, beriladigan topshiriqlarga, ularni berish usullariga ham bog'liq. Bolalarga ta'lim-tarbiya berish bir tartibda o'tmaydi. Tarbiyachi bolalarning taraqqiy etish dinamikasini kuzatib borishi, lozim bo'lsa, yordam ko'rsatishi lozim. Ammo bunda bolaning psixikasiga nisbatan yutuqlari darajasi dastur talablari bilan solishtirilmaydi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, yuqorida ko'rsatilgan shart-sharoitlarda psixikasi sog'lom bola sezilarli darajada an'anaviy davlat ta'lim standartlaridan o'zib ketadi, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar esa o'z yoshlariga mos yetarlicha bilim va malakalar oladilar. Yuqori darajada olinadigan bilimlar darajasi har bir bolaning individual imkoniyatlariga bog'liq. Ijodiy-rivojlantiruvchi muhitni to'g'ri tashkil etish bola shaxsining har tomonlama yetukligi: mustaqil, maqsadga intiluvchan, ishni to'g'ri rejalashtira olish qobiliyatlarini takomillashtiradi. Bunday vaziyat bolani to'g'ri anglab harakat qilishga o'rgatadi. Tarbiyachilar bolalarning o'xshamaydigan xislatlarini qadrlashlari, o'ziga xos individual bo'lishlarini hurmat qilishlari lozim. Tarbiyachilar! Bolani majburlamang, bolaning erkin faoliyat yuritishi uchun imkoniyat yaratib bering. Eng asosiysi, hamma narsa bola uchun qiziqarli bo'lishi lozim.

1. Eshitish va tushunish malakasini shakllantirish.

1. Impressiv muloqotchanlik.

2. Nutq malakasi. Ekspressiv muloqotchanlik.

2. O'qish va savodga tayyorgarlik ko'rish.

1. Kitobning qadr-qimmatini tushunish.

2. O'qish va savod malakalarini egallash.

Bu yo'nalishda bolalarning nutqi va ularda shakllanayotgan o'qish va yozish malakalari orqali muloqot qilishning belgilari rivojlanadi. Kattalar bilan muloqotda bola:

- Kattalar bilan muloqotga kirisha oladi.

- Kattalarning savollariga javob bera ola oladi.

- O'z fikrini kattalarga bayon qila oladi.

- Dialogik nutqdan foydalanib suhbatlasha oladi.

- Istagini so'z bilan ifodalay oladi.

- Kattalardan soʻz orqali yordam soʻraydi.
- Oilasi va tanishlari toʻgʻrisida hikoya qilib bera oladi.
- Kattalar bilan boshqa mavzularda ham soʻzlasha oladi.
- Odob bilan muloqotga kirisha oladi.
- Muomalada nutq va imo-ishoralarni qoʻllay oladi.
- Kattalar bilan muloqot qilishda tanish qonun-qoidalarga rioya qiladi.
- Kattalarga murojaat qilishning turli usullaridan foydalanadi.
- Notanish kattalar bilan muloqotga kirisha oladi.

Tengdoshlari bilan muloqotda:

- Tengdoshlari bilan yonma-yon oʻynay oladi.
- Tengdoshlari bilan muloqotga kirisha oladi.
- Tengdoshlari bilan salomlasha oladi.
- Tengdoshlarini ismi bilan chaqiradi.
- Olgan taassurotlarini boshqa bolalar bilan oʻrtoqlasha oladi.
- Tengdoshlari bilan oʻyin qoidalarini birgalikda kelishib oladi.
- Tengdoshlari bilan muloqotda oʻz fikrini ayta oladi.
- Tengdoshlari bilan yuzaga kelgan nizolarni bartaraf eta oladi.
- Tengdoshini soʻz orqali baholay oladi.
- Tengdoshiga oddiy takliflar, iltimoslar bilan murojaat qiladi.
- Oʻyin davomida tengdoshiga sherik sifatida qaraydi.
- Tengdoshlari bilan muloqotda dialogik nutqdan foydalanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, maktabgacha taʼlimda oʻz yechimi ifodasini topishi va oʻz ona tilida ravon gapira oladigan qilib tarbiyalashga qaratilishida bolalarning aqliy jarayonini rivojlantirish uchun ularning nutqini oʻstirish zarur: Bola har bir soʻz manosini tushuna olishi uni oʻz nutqida erkin ifodalashga muvofiq boʻlishi kerak. Tushunchalar tizimiga moslashgan bola oʻz fikrini jamlab gapirishga va ifodalab berishga oʻrganadi. Ogʻzaki nutqni oʻstirish boʻyicha oʻtkaziladigan mashgʻulotlarda, asosan, bolalarning ogʻzaki nutqini oʻstirishga, nutqni grammatik tomondan toʻgʻri shakllantirishga, nutqning morfologik va sintaksis tomonlarini shakllantirishni davom ettirish: sodda va qoʻshma gaplar tuzish, bunda barcha soʻz turkumlaridan foydalanishga oʻrgatish, bolalarni gapirganda sonni otga, sifatni otga, sifatni feʼlga toʻgʻri ishlatish malakalarini takomillashtirish, tovush va soʻzlarni toʻgʻri talaffuz etishga, ravon gapirishga, mustaqil hikoya qilishga eʼtibor beriladi. Ogʻzaki nutqini oʻstirishda mustaqil hikoya qilishga oʻrgatish katta oʻrin egallaydi: bolalarni oʻz hayotlarida uchragan voqealar, suratlarga qarab, tarbiyachining taklif qilgan mavzusi asosida hikoyalar tuzishga oʻrgatish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilanbirga quramiz. – Toshkent: Oʻzbekiston NMIU, 2017. – 488 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatinibirgalikda barpo etamiz. – Toshkent: Oʻzbekiston. NMIU, 2016.
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taʼminlash –yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: —OʻzbekistonNMIU, 2017. – 48 b.
4. Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlarstrategiyasi toʻgʻrisidalgı Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
5. Kayumova N. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU, 2017-yil.
6. .D.R. Babayeva “Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi”Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi “Intellektual mulk agentligi”.-T.: 2020yil. (electron darslik).
7. F.R. Qodirova «Nutq oʻstirish metodikasi» OʻUM T.; 2012yil.(elektron)
8. Qodirova R.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Sariogʻoch. 1998-yil.Qodirova F.R. Bolalar nutqini oʻstirish nazariyasi va metodikasi. T.: Istiqolol, 2006 y. Oʻquv qoʻllanma.
9. D.R.Babayeva. Nutq oʻstirish metodikasi. T.: Fan va texnologiyalar. 2009 yil. Oʻquv qoʻllanma.
10. D.R.Babayeva. Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi. T.: “Barkamol avlod fayz”, 2018 y. Darslik.

11. D.R.Babayeva. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. T.: TDPU 2017 yil. O‘quv qo‘llanma.
12. .S.Shodiyeva “O‘rta guruh bolalar nutqini o‘stirish” T.: “O‘qituvchi”, 1993 y. O‘quv qo‘llanma.
13. “Ilk qadam” dasturi, T.: 2018 y..